

Význam ekologického šľachtenia - projekt ECOBREED

Kde začína ekológia? Otázka, ktorú si môže klásť každý farmár. Odpoveďou by mohlo byť ekologické šľachtenie, ktoré vyvíja odrody pre potreby ekologického poľnohospodárstva metódami a technikami, ktoré sú zlučiteľné so zásadami ekologického poľnohospodárstva.

Ing. Soňa Gavurníková, PhD., Ing. Miroslava Apacsová Fusková, PhD., RNDr. Jana Hendrichová, Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany

Téma, ktorá sa dostáva čoraz viac do popredia, čomu nasvedčuje postupné zvyšovanie výmer certifikovanej ekologickej pôdy nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Na to, aby sa mohlo ekologické poľnohospodárstvo rozvíjať a aby dosiahol pokrok v poskytovaní bio potravín, je dôležité zlepšiť dostupnosť odrôd a ich osív vhodných pre ekologické a low-input systémy hospodárenia. Ekologické šľachtenie prebieha od prvého až po posledný krok na ekologicky certifikovaných plochách a spĺňa viacero špecifických požiadaviek:

- Dobré prispôsobenie odrôd pre potreby pestovateľských podmienok v ekologickom systéme hospodárenia.
- Odolnosť voči chorobám, podpora kvality zdravého osiva.
- Vysoká produkcia slamy a tvorba silného koreňového systému.
- Vysoká úroveň kvalitatívnych parametrov, pri pšenici napr. vysoká objemová hmotnosť, číslo poklesu, či vysoký obsah mokrého lepku.

Práve touto problematikou sa zaoberá na medzinárodnej úrovni projekt

ECOBREED. Medzinárodný tím tvorí 24 účastníkov zo 14 krajín sveta a svoje zastúpenie v projekte má aj Slovenská republika prostredníctvom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch a spoločnosti Biomila SK, s. r. o. Primárnym cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti osív vhodných pre ekologické poľnohospodárstvo, a to predovšetkým pšenice (*Triticum aestivum* L., *Triticum durum* L.), zemiakov (*Solanum tuberosum* L.), sóje (*Glycine max* L.) a pohánky (*Fagopyrum esculentum* Moench). V systémoch ekologického poľnohospodárstva je výber odrôd kľúčovým faktorom. **ECOBREED** pri vývoji odrôd prihliada na ich odolnosť proti stresu, chorobám, ich efektívnosť a schopnosť priniesť vysokú a kvalitnú úrodu.

Metódy hodnotenia

V rámci pokusu ECOBREED sa zaoberáme sledovaním a výberom odrôd pšenice perspektívnych pre ďalšie šľachtenie a využitie v ekologickom systéme hospodárenia.

Do pokusu bolo vybratých spolu 140 odrôd pšeníc pôvodom z rôznych krajín, ktoré boli rozdelené na skorý a neskorý sortiment. Výber odrôd bol vykonaný na základe ich vlastností, hlavne sa prihliadalo na dobrú zakoreňovaciu schopnosť, rýchly počiatkový rast, vysokú odnožovaciu schopnosť a na produktivnosť klasu. Odrody boli vysiate na experimentálnom pracovisku VÚRV v Borovciach v rokoch 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023. Predplodinou bola kukurica na zrno, výsevok bol na úrovni 480 klíčivých zŕn/m², veľkosť pokusného poľa bola 10 m². Príprava pôdy zahŕňala podmietku a v experimente bolo použité hnojivo Rokohumin 5,0 l/ha (4 % dusík, 9 % fosfor, 14 % draslík) a Lifio CuS (Cu 17 %, S 20 %). Odrody boli vysiate v dvoch opakovaniach.

Počas vegetácie sme hodnotili viacero agronomických a morfológických znakov, výskyt chorôb a následne výšku úrody a kvalitatívne parametre zrna. Z vybraných kvalitatívnych znakov sme hodnotili objemovú hmotnosť, úrodu, obsah N-látky, obsah mokrého lepku, číslo poklesu, sedimentačný index.

Z celého súboru 140 odrôd pšeníc bolo vybratých 8 odrôd, ktoré boli pestova-

Počas vegetácie sa hodnotilo viacero agronomických a morfológických znakov, výskyt chorôb a následne výška úrody a kvalitatívne parametre zrna.

Tab. 1: Trieda kvality odrôd – priemer rokov 2020 – 2023.

Pestovateľ / Rok 2020 - 2023	Odroda	Trieda kvality
priemer	Aurelius	P
priemer	Capo	P
priemer	IS Laudis	P
priemer	Viki	P
priemer	Ehogold	P
priemer	PS Dobromila	B
priemer	Alessio	P
priemer	Arnold	P

Graf 1: Objemová hmotnosť zrna – priemer za roky 2020 – 2023.

Graf 2: N-látky x 5,7 – priemer za roky 2020 – 2023.

Graf 3: Mokrý lepok – priemer za roky 2020 – 2023.

Graf 4: Číslo poklesu - priemer za roky 2020 – 2023.

Nízke vstupy sa prejavili nízkym obsahom N-látok a mokrého lepku u hodnotených odrôd pšeníc. Naopak, na hodnoty objemovej hmotnosti a čísla poklesu nízke vstupy vplyv nemali.

né aj na ekologických farmách v rokoch 2020 - 2022. Vybraté boli odrody Aurelius, Capo, IS Laudis, Viki, Ehogold, PS Dobromila, Alessio, Arnold. V roku 2020 boli pestované v Borovciach a v PRO-BIO, obchodní spoločnosť s r. o., ČR, v roku 2021 v Borovciach a v SEMA HŠ, s. r. o., Sládkovičovo, v roku 2022 v Borovciach, v SEMA HŠ, s. r. o., Sládkovičovo, SHR Zeman, Polianka, Biomila SK, s. r. o., Rudník, SHR Kolárik, Polianka a v roku 2023 v Borovciach a v SEMA HŠ, s. r. o., Sládkovičovo.

Priemerne najvyššiu objemovú hmotnosť zrna v ekologickom systéme hospodárenia dosahovali odrody Capo, Ehogold, PS Dobromila (nad 82 kg/hl), naopak, priemerne najnižšiu objemovú hmotnosť dosiela odroda Viki (graf 1). lba odroda Viki v tomto parametri priemerne nedosiahla E triedu kvality (podľa STN 461100-2), pre ktorú je požadovaná hodnota min. 79 kg/hl.

Priemerný obsah N-látok sa u odrôd pohyboval od 10,5 % (odroda Aurelius) do 11,6 % (odroda PS Dobromila), čím priemerne všetky odrody v tomto parametri zodpovedali B triede kvality (graf 2).

Obsah mokrého lepku pozitívne koreluje s obsahom N-látok, čomu zodpovedá aj priemerne najvyšší obsah mokrého lepku u odrody PS Dobromila. Priemerne dosiahla obsah mokrého lepku 23,8 %, čím dosahuje v tomto parametri B triedu kvality. Ostatné odrody dosahovali priemerné hodnoty mokrého lepku 21,3 % až 22,5 %, čím zodpovedajú P triede kvality podľa STN 461100-2 (graf 3).

Aktivitu enzýmu alfa amylázy vyjadruje parameter číslo poklesu, ktoré by malo byť min. 220 s pre dosiahnutie dobrej pekárskej kvality. Žiadna z hodnotených odrôd sa nevyznačovala vysokou enzymatickou aktivitou, ale skôr naopak, hodnoty čísla poklesu boli pomerne vysoké 327 - 369 s., čo je predpokladom, že sa tieto odrody budú vedieť dobre vyrovať s daždivým počasím, ak v niektorých rokoch nastane počas žatvy a hneď pri prvom daždi nedôjde k prerastaniu zrna (graf 4).

Kvalitu lepkových bielkovín určuje parameter sedimentačný index, ktorý takisto pozitívne koreluje s objemom pečiva. Minimálna hodnota sedimentačného indexu pre triedu kvality E je 40 ml, pre triedu kvality A 30 ml, pre triedu kvality B je to 22 ml. Priemerne najvyšší sedimentačný index dosiahla odroda PS Dobromila (41 ml), čím zodpovedá v tomto parametri triede kvality E. Ostatné odrody mali sedimentačný index priemerne od 36 - 39 ml, čím zodpovedali A triede kvality (graf 5).

V tabuľke 1 sú uvedené triedy kvality pestovaných odrôd sumárne za všetky

hodnotené kvalitatívne parametre. Priemerne odrody za roky 2020 - 2023 zodpovedali predovšetkým P triede kvality v ekologickom systéme hospodárenia, a to z dôvodu nízkeho obsahu bielkovín a lepku. Iba odroda PS Dobromila priemerne zodpovedala základnej B triede kvality (tabuľka 1).

Záver

Ekologický systém hospodárenia sa vyznačuje nízkymi vstupmi, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch kvalitatívnych parametrov. Predovšetkým sa nízke vstupy prejavili priemerne nízkym obsahom N-látok a mokrého lepku u hodnotených odrôd pšeníc. Naopak, na hodnoty objemovej hmotnosti a čísla poklesu nízke vstupy vplyv nemali. Tieto parametre sú výrazne ovplyvňované predovšetkým priebehom počasia v období nalievania zrna a v období žatvy.

Z ôsmich vybraných odrôd, ktoré boli pestované i na ekologických farmách, najvyššiu kvalitu počas rokov 2020 - 2023 dosiahla **odroda PS Dobromila**, zodpovedala B triede kvality. V konvenčnom systéme hospodárenia dosahuje potravinársku kvalitu 8 - 9, a teda zodpovedá E riede kvality.

však i v ekologickom systéme hospodá-

Graf 5: Sedimentačný index - priemer za roky 2020 - 2023.

renia dokážu odrody pšenice dosahovať vysokú kvalitu. Tu však treba zohľadniť celú agrotechniku pestovania, od výberu vhodnej odrody, cez správne agrotechnické opatrenia a veľmi dôležitým faktorom je i výber správnej predplodiny, ktorá má veľký vplyv práve na kvalitatívne parametre. Toto nám potvrdzujú práve skúsenosti od ekologických farmárov, ktorí boli zapojení do riešenia projektu ECOBREED.

Projekt ECOBREED je financovaný z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 771367. Obsah tohto dokumentu odráža iba názor autorov a Agentúra Európskej únie nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

naše pole[®]

12/2023

**EFEKTÍVNA PRIESTOROVÁ
OPTIMALIZÁCIA
PÔDNYCH BLOKOV**

**HNOJENIE KUKURICE
PO MEDZIPLODINE**

**SKÚSENOSTI
S POHÁNKOU**

**ING. TOMAŠ BOROŠ, SHR, TVRDOŠOVCE
HĽADANIE INOVÁCIÍ VYÚSTILO DO VÝVOJA VLASTNEJ SEJACKY**